

AUTORITRATTO

COPIA DA VECELLIO TIZIANO

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venezia 1576)

INVENTARIO: 102

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo ritratto, attestato in collezione Borghese a partire dal 1693, è stato da sempre accostato a Tiziano Vecellio, talvolta descritto come suo autografo (Inv. 1700), talvolta come prodotto della sua bottega (Fidecommisso 1833; Piancastelli 1891; Venturi 1893).

Il primo a parlare debitamente di copia fu Ernst Z. Platner (1842), seguito nel 1955 da Paola della Pergola, i quali individuarono rispettivamente il suo prototipo nell'[Autoritratto degli Uffizi](#) (Inv. 1890, 1801; Platner 1842) e diverse affinità (Della Pergola 1955) con una versione dell'Ambrosiana e con la figura del *Doppio ritratto* del Castello Reale di Windsor; da questo esemplare, a detta della studiosa, deriverebbe anche l'incisione per le *Meraviglie dell'arte* di Carlo Ridolfi.

La versione Borghese, eseguita con tutta probabilità nel XVII secolo, sembra invece discendere dall'[Autoritratto della Gemäldegalerie di Berlino](#) (inv. 2370) in cui il maestro cadorino, autoritrattosi intorno al 1560, indossa un'ampia giubba senza maniche e la catena d'oro donatagli nel 1533 dall'imperatore Carlo V. È probabile che per tale occasione il pittore decidesse di presentare la propria immagine esemplandola su modelli famosi, come il [Ritratto di Tommaso Inghirami](#) di Raffaello Sanzio che, analogamente alla tela berlinese, mostra l'effigiato con la testa lievemente sollevata e lo sguardo che si allontana dall'osservatore. Tale dipinto, con buona probabilità lo stesso visto da Giorgio Vasari a Venezia nel 1566 - che tuttavia parlò di opera finita - fu ceduto dal figlio di Tiziano, Pomponio Vecellio, a Cristoforo Barbarigo, presso il quale dovette essere replicato nel corso del XVII secolo prima di passare nelle mani di Leopoldo Cicognara e di Edward Solly, giungendo infine su suolo tedesco. L'esemplare Borghese, invece, cassando il dettaglio della collana d'oro, si concentra unicamente sul volto dell'anziano pittore, simile in questo ad un altro ritratto sempre degli Uffizi (Deposito; inv. 1890 n. 1807; cfr. Puppi 2007), acquistato nel 1677 da Francesco Schilders, agente di Cosimo III, spesso confuso con il già citato *Autoritratto* (Galleria degli Uffizi, inv. 1890 n. 1801), identificabile secondo alcuni (Puppi 2007) con il 'ritratto dal naturale del celeberrimo signor Titiano', lasciato dal Maestro in eredità al congiunto Vecello Vecellio e da questi passato a suo figlio Tiziano detto l'Oratore (1538-1612).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 287;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 13;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 134, n. 239;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, p. 451;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The portraits*, London 1971, p. 181;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37;
- L. Puppi, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadonna, 2007-08), a cura di L. Puppi, Milano 2007, pp. 358-359 n. 4.

English version

SELF-PORTRAIT

COPY AFTER VECELLIO TITIAN

(Pieve di Cadore 1488-90 - Venice 1576)

INVENTORY: 102

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Documented as forming part of the Borghese Collection from 1693, from the start this portrait has been associated with Titian, with some sources claiming it as an authentic work by the master (Inv. 1700) and others as a product of his workshop (*Inventario Fidecommissario* 1833; Piancastelli 1891; Venturi 1893).

The first scholar to rightly claim that it is a copy was Ernst Z. Platner (1842); in 1955 Paola della Pergola expressed agreement: while the former critic identified its prototype in the [Self-Portrait in the Uffizi](#) (Inv. 1890, 1801; Platner 1842), the latter noted several similarities with a version in the Ambrosian Art Gallery and with the figure of the *Double Portrait* at Windsor Castle (della Pergola 1955). She further claimed that the last-named work served as the model for the engraving for Carlo Ridolfi's *Meraviglie dell'arte*.

The version held by the Galleria Borghese was in all likelihood executed in the 17th century. It seems that it is rather a copy of the [Self-Portrait held at the Gemäldegalerie in Berlin](#) (inv. no. 2370): dating to roughly 1560, this painting shows the master wearing the sleeveless tunic and gold chain that were given to him by Emperor Charles V in 1533. It is probable that in this work Titian wished to convey his own image in the style of famous models, such as Raphael's [Portrait of Tommaso Inghirami](#), with the subject's head slightly raised and his gaze moving away from the observer. In all likelihood, this is the self-portrait that Vasari saw in Venice in 1566, although he spoke of a completed work. The painting was given by Titian's son Pomponio Vecellio to Cristoforo Barbarigo; the replica was most likely made at some point in the 17th century while the original was in the latter's possession. Subsequently, it entered into the collection of Leopoldo Cicognara and then that of Edward Solly, finally reaching Germany.

The work in the Borghese Collection does away with the detail of the gold chain and focuses

exclusively on the face of the elderly painter, in a way similar to yet another portrait, also held at the Uffizi (Storeroom inv. 1890 no. 1807; see Puppi 2007). This last-named version was purchased in 1677 by Francesco Schilders, an agent of Cosimo III; it is often confused with the above-mentioned *Self-Portrait* in the Uffizi (inv. 1890 no. 1801), which according to some critics (Puppi 2007) corresponds to the 'live portrait of the famous Titian' bequeathed by the master to his relative Vecello Vecellio, who in turn gave it to his son Tiziano, called l'Oratore (1538-1612).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 287;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 13;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 134, n. 239;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, p. 451;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The portraits*, London 1971, p. 181;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37;
- L. Puppi, in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadonna, 2007-08), a cura di L. Puppi, Milano 2007, pp. 358-359 n. 4.

